

Tangente zweier Kreise

Harald Schröder

Wir diskutieren hier ein einfaches geometrisches Problem. Die Figur zeigt zwei Kreise mit einer Tangente.

r_1, r_2 = Radien der beiden Kreise

Gesucht ist p , wobei nur die beiden Radien gegeben sind.

$$\beta = 360^\circ - 2 \cdot 90^\circ - \delta = 180^\circ - \delta$$

Kosinussatz und Satz des Pythagoras angewandt:

$$p^2 + r_1^2 = r_2^2 + (r_1 + r_2)^2 - 2r_2 \cdot (r_1 + r_2) \cdot \cos \delta \quad (1)$$

$$r_2^2 + p^2 = (r_1 + r_2)^2 + r_1^2 - 2r_1 \cdot (r_1 + r_2) \cdot \cos \beta \quad (2)$$

$$\cos \beta = \cos(180^\circ - \delta) = -\cos \delta$$

Daraus folgt:

$$r_2^2 + p^2 = (r_1 + r_2)^2 + r_1^2 + 2r_1 \cdot (r_1 + r_2) \cdot \cos \delta \quad (3)$$

Auflösung von (1) und (3) nach $\cos \delta$ und Gleichsetzung:

$$\frac{r_2^2 + (r_1 + r_2)^2 - r_1^2 - p^2}{2r_2 \cdot (r_1 + r_2)} = \frac{r_2^2 + p^2 - r_1^2 - (r_1 + r_2)^2}{2r_1 \cdot (r_1 + r_2)}$$

vereinfacht:

$$\frac{2 \cdot (r_2^2 + r_1 r_2) - p^2}{r_2} = \frac{p^2 - 2 \cdot (r_1^2 + r_1 r_2)}{r_1}$$

ausmultipliziert:

$$2r_1 \cdot (r_2^2 + r_1 r_2) - p^2 r_1 = r_2 p^2 - 2r_2 \cdot (r_1^2 + r_1 r_2)$$

umgeformt:

$$2r_1 \cdot (r_2^2 + r_1 r_2) + 2r_2 \cdot (r_1^2 + r_1 r_2) = p^2 \cdot (r_1 + r_2)$$

$$2 \cdot (r_2^2 r_1 + r_1^2 r_2 + r_1^2 r_2 + r_1 r_2^2) = p^2 \cdot (r_1 + r_2)$$

und schließlich:

$$4 \cdot (r_1^2 r_2 + r_1 r_2^2) = p^2 \cdot (r_1 + r_2)$$

Auflösung nach p :

$$p = 2 \cdot \sqrt{\frac{r_1^2 r_2 + r_2^2 r_1}{r_1 + r_2}}$$

Spezialfälle:

Bei $r_1 = r_2 = r$ ergibt sich $p = 2r$.

Bei r_1 oder $r_2 = 0$ folgt $p = 0$ und damit die Tangente an einen Kreis.

[1] Harald Schröder, "Problemfälle aus der Trigonometrie gut gelöst", Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2001